

Article Original

Prise en Charge et Complications de l'Hémorragie Méningée Non Traumatique en Réanimation à Libreville

Management and Complications of Non-Traumatic Subarachnoid Haemorrhage in Intensive Care in Libreville

Ifoudji Makao A¹, Matsanga A², Sagbo Ada LV², Agonma Y², Manga F¹, Adoumaga P¹, Mpiga Mikoto B², Obame ER²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19068506>

RÉSUMÉ

Affiliations

- Département d'anesthésie-réanimation du Centre Hospitalier de Libreville
- Département d'anesthésie-réanimation du Centre Hospitalier d'Owendo

Auteur correspondant

Ifoudji Makao Arsène

Email: Ifoudjimakao@yahoo.fr

Tel : (241) 62 48 44 58

Mots clés : hémorragie méningée, réanimation, Libreville, resaignement, ischémie secondaire

Key words: subarachnoid haemorrhage, resuscitation, Libreville, rebleeding, secondary ischaemia

Article history

Submitted: 2 January 2026

Revisions requested: 3 March 2026

Accepted: 22 March 2026

Published: 25 March 2026

Introduction. L'hémorragie méningée non traumatique est une urgence neurovasculaire grave dont le pronostic dépend de l'exclusion rapide de l'anévrisme rompu. En Afrique subsaharienne, l'insuffisance de plateau technique limite souvent l'accès à cette prise en charge spécialisée. Notre étude avait pour but de décrire la prise en charge et les complications de l'hémorragie méningée non traumatique à Libreville. **Méthodes.** Étude transversale, descriptive, multicentrique et rétrospective menée de janvier 2017 à décembre 2024 dans les services de réanimation des CHU de Libreville et d'Owendo. Ont été inclus tous les patients âgés de plus de 18 ans hospitalisés pour hémorragie méningée non traumatique. **Résultats.** Sur 557 cas d'AVC, 33 patients ont été inclus (prévalence en réanimation 5,9 %). L'âge moyen était de 46,6 ± 11,6 ans, avec une prédominance féminine (sex-ratio 0,43). L'hypertension artérielle (67 %), l'alcool (42 %) et le tabac (18 %) étaient les principaux facteurs de risque. Les grades III et IV du score WFNS représentaient 70 % des cas. Un angioscanner cérébral, réalisé chez seulement 21 % des patients, objectivait une rupture anévrysmale dans 85,7 % des cas. Aucune prise en charge neurochirurgicale ou endovasculaire de l'anévrisme n'a été réalisée. La prise en charge était exclusivement symptomatique : hydratation systématique (3,5 ± 0,7 L/j), antalgiques de palier I-II (84,8 %), nimodipine (72,7 %), anticonvulsivants (36,3 %) et nicardipine (78,8 %). Les complications étaient dominées par le resaignement (33,3 %) et l'ischémie cérébrale secondaire (33,3 %). La durée moyenne d'hospitalisation était de 12,5 ± 7,2 jours, et la mortalité de 67 %. **Conclusion.** Faute d'accès aux traitements étiologiques, la prise en charge de l'hémorragie méningée en réanimation à Libreville reste uniquement symptomatique, exposant à un risque majeur de resaignement et d'ischémie secondaire. Ces résultats imposent le développement urgent d'une filière neurovasculaire complète au Gabon, incluant neuroradiologie interventionnelle et neurochirurgie vasculaire.

ABSTRACT

Introduction. Non-traumatic subarachnoid hemorrhage is a severe neurovascular emergency whose prognosis depends on early exclusion of the ruptured aneurysm. In sub-Saharan Africa, limited technical facilities often restrict access to specialized care. This study aimed to describe the management and complications of non-traumatic subarachnoid hemorrhage in Libreville. **Methods.** A multicenter, retrospective, cross-sectional descriptive study was conducted from January 2017 to December 2024 in the intensive care units of Libreville and Owendo University Hospitals. All patients over 18 years hospitalized for non-traumatic subarachnoid hemorrhage were included. **Results.** Among 557 stroke cases, 33 patients were included (ICU prevalence 5.9%). Mean age was 46.6 ± 11.6 years, with female predominance (sex ratio 0.43). Hypertension (67%), alcohol (42%), and smoking (18%) were the main risk factors. WFNS grades III and IV accounted for 70% of cases. Cerebral CT angiography, performed in only 21% of patients, revealed aneurysmal rupture in 85.7% of cases. No neurosurgical or endovascular aneurysm treatment was performed. Management was exclusively symptomatic: systematic hydration (3.5 ± 0.7 L/day), stage I-II analgesics (84.8%), nimodipine (72.7%), anticonvulsants (36.3%), and nicardipine (78.8%). Complications were dominated by rebleeding (33.3%) and secondary cerebral ischemia (33.3%). Mean hospital stay was 12.5 ± 7.2 days, and mortality was 67%. **Conclusion.** Due to lack of access to etiological treatments, management of subarachnoid hemorrhage in Libreville ICUs remains purely symptomatic, exposing patients to a major risk of rebleeding and secondary ischemia. These findings urgently call for the development of a comprehensive neurovascular pathway in Gabon, including interventional neuroradiology and vascular neurosurgery.

POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est connu du sujet. L'hémorragie méningée non traumatique est une urgence neurovasculaire grave, dont le pronostic dépend de l'exclusion rapide de l'anévrisme rompu (chirurgie ou embolisation) et de la prévention des complications (vasospasme, resaignement, hydrocéphalie).

L'aspect du sujet abordé dans cette étude. Cette étude rétrospective multicentrique (2017-2024) a analysé la prise en charge et les complications de 33 patients admis en réanimation à Libreville pour hémorragie méningée non traumatique.

Ce que cette étude apporte de nouveau. La prévalence en réanimation est de 5,9 %. Les patients sont jeunes (âge moyen 47 ans), majoritairement des femmes. L'hypertension est le principal facteur de risque (67 %). La rupture anévrismale est identifiée dans 86 % des cas où un angioscanner est réalisé, mais cet examen n'est accessible qu'à 21 % des patients. Aucun traitement étiologique (chirurgical ou endovasculaire) n'est disponible. La prise en charge reste exclusivement symptomatique. Les complications (resaignement 33 %, ischémie secondaire 33 %) et la mortalité (67 %) sont dramatiquement élevées.

Les implications pour la pratique. Ces résultats imposent le développement urgent d'une filière neurovasculaire complète au Gabon : accès à l'angiographie et à l'angioscanner 24h/24, formation de neurochirurgiens vasculaires et de neuroradiologues interventionnels, organisation de l'évacuation sanitaire vers des centres experts en attendant, et création d'une unité de soins intensifs neurospécialisée.

INTRODUCTION

L'hémorragie méningée non traumatique est un accident vasculaire cérébral rare mais grave. C'est l'irruption du sang entre l'arachnoïde et la pie-mère par rupture d'un anévrisme intracrânien dans 85% [1]. Elle constitue une urgence neurovasculaire diagnostique et thérapeutique avec une mortalité entre 30 et 50% ainsi qu'une morbidité très élevée [2]. Pour le diagnostic, un scanner cérébral sans injection apporte la confirmation. Le transfert du patient dans un centre ayant une expertise neurovasculaire permet de réaliser une artériographie cérébrale qui localise l'anévrisme rompu dont l'exclusion doit être faite dans les 72 premières heures, par voie microchirurgicale ou endovasculaire [3]. Cette prise en charge multidisciplinaire permet de prévenir le resaignement précoce. Sur le plan médicale, le maintien d'une bonne pression de perfusion cérébrale, la détection de l'hydrocéphalie, la prévention de l'hypovolémie, l'utilisation de la nimodipine permettent de prévenir le vasospasme cérébral responsable de l'ischémie cérébrale secondaire [2]. Cette prise en charge bien codifiée rime ainsi avec un plateau technique adapté et un personnel exercé aux techniques microchirurgicales et endovasculaires. En Afrique subsaharienne, notamment au Gabon, ces moyens n'étant pas souvent réunies, l'évacuation sanitaire devient le seul recours [4] conditionnée par la stabilité du patient et l'aval des

assurances. Les patients hospitalisés en réanimation, souvent plus grave, présentent encore plus défis et entrent rarement dans ce schéma thérapeutique. L'objectif de l'étude était donc de décrire la prise en charge diagnostique, thérapeutique et les complications de l'hémorragie méningée non traumatique dans les services de réanimation à Libreville.

PATIENTS ET METHODES

Type et cadre de l'étude. Nous avons mené une étude transversale, descriptive, multicentrique et rétrospective dans les services de réanimation adulte du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) et du Centre Hospitalier Universitaire d'Owendo (CHUO), les deux structures hospitalières publiques de référence au Gabon, sur une période de huit ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024.

Population d'étude. Ont été inclus tous les patients âgés de plus de 18 ans hospitalisés pour une hémorragie méningée non traumatique durant la période d'étude. Les dossiers incomplets ont été exclus.

Recueil des données. Les données ont été collectées en trois étapes : identification des patients à partir des registres d'hospitalisation, tri des dossiers, puis recueil sur une fiche standardisée.

Variables étudiées. Elles comprenaient : les caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, profession) ; les facteurs de risque (HTA, alcool, tabac) ; les données cliniques (score de Glasgow, syndrome méningé, déficit moteur, pression artérielle moyenne) ; les scores de gravité (WFNS, échelle de Fisher modifiée) ; les données d'imagerie (délai de réalisation du scanner, réalisation et résultat de l'angioscanner) ; les traitements médicamenteux (solutés d'hydratation, inhibiteurs calciques, antihypertenseurs, antiœdémateux, antalgiques, anticonvulsivants, sédation) ; le recours à la ventilation mécanique ; les gestes neurochirurgicaux (dérivation ventriculaire externe) ; les complications (resaignement, ischémie secondaire, hydrocéphalie, troubles hydroélectrolytiques) ; la durée d'hospitalisation ; et le devenir (décès).

Analyse statistique. Les données ont été saisies sur Excel 2016 et analysées avec le logiciel R version 4.4.0. Les variables qualitatives ont été exprimées en fréquences et pourcentages, les variables quantitatives en moyennes \pm écart-type.

Considérations éthiques. L'accord des responsables administratifs des deux CHU a été obtenu. La confidentialité et l'anonymat des données ont été respectés.

RÉSULTATS

Pendant la période de l'étude, sur 557 cas d'AVC, 45 patients étaient inclus, 12 dossiers incomplets et 33 retenus donnant une prévalence de l'hémorragie méningée en réanimation de 5,9%. L'âge moyen des patients était de $46,61 \pm 11,59$ ans et le sexe ratio de 0,43. L'hypertension artérielle dans 67%, l'alcool dans 42% et le tabac dans 18% étaient les facteurs de risque identifiés. L'altération de la conscience concernait 97% (n=32) des

patients et 40% avaient un score de Glasgow inférieur à 8/15. La pression artérielle moyenne (PAM) était comprise entre 100 et 120 mmHg chez 6 patients (18,2%). Le syndrome méningé et le déficit moteur à type d'hémiplégie étaient présents respectivement chez 27% (n=9) et 48% (n=16) des patients. Les grades III et IV du score WFNS représentaient 70%. A l'échelle modifiée de Fisher 52% (n=17) des patients étaient classés grade IV, 42% (n=14) grade III et 6% (n=2) grade II. Le scanner cérébral était réalisé moins de 24H après les premiers symptômes chez 67% des patients (n=22) et l'angiogramme cérébral était réalisé chez 21,2% des patients (n=7). Il mettait en évidence une rupture d'anévrisme dans 85,7% des cas (Tableau I).

Tableau I. Répartition selon le résultat de l'angiogramme

Résultat de l'angiogramme	N	%
Anévrisme ACAD	2	28,5
Anévrisme ACM	2	28,5
Anévrisme ACPG	1	14,33
Anévrisme ACA	1	14,33
Normal	1	14,33
Total	7	100

ACAD : Artère Cérébrale Antérieure droite. ACM : Artère Cérébrale moyenne. ACPG : Artère Cérébrale Postérieure Gauche. ACA : Artère Communicante Antérieure

Tableau II. Répartition selon les moyens médicamenteux utilisés

Données thérapeutiques	N	%
Antalgiques		
Paracétamol	15	45,5
Paracétamol + néfopam	7	21,2
Paracétamol + tramadol	6	18,2
Nimodipine	24	72,7
Nicardipine	26	78,8
Anticonvulsivant		
Diazépam	1	3
Levetiracetam	4	12,1
Phénobarbital	7	21,2
Mannitol 20%	22	66,7
Hydratation	33	100
Inhibiteurs de la pompe à protons	31	94

L'admission en réanimation avait eu lieu plus de 24 heures après le début des symptômes dans 52% (n=17) des cas. Aucune prise en charge neurochirurgicale ou radio interventionnelle de l'anévrisme n'était réalisée. Une dérivation ventriculaire externe était réalisée chez 9,1% (n=3) devant une hydrocéphalie aiguë. Dès l'admission, 15,2% (n=5) avaient nécessité une intubation et une ventilation mécanique sur des critères neurologiques. L'hydratation était à base de SSI dans 90% et de RL dans 10% avec un volume moyen perfusé le premier jour de 3,53± 0,68 ml. L'analgésie était faite avec des antalgiques de palier I et II dans 84,8% (n=28), seuls (53,6%) ou en association (46,4%). La nimodipine était utilisée chez 72,7% (n=24) des patients, les anticonvulsivants chez 36,3% (n=12) lors de crises convulsives, la nicardipine chez 78,8% (n=26) pour le traitement de l'hypertension

artérielle, les inhibiteurs de la pompe à protons chez 94% (n=31) en prévention de l'ulcère de stress, l'osmothérapie par du mannitol chez 66,7% (n=22) (Tableau II).

Aucune évacuation sanitaire n'a été réalisée. L'hypernatrémie ou l'hyponatrémie compliquaient l'évolution dans 15,1% (n=5) et 9,1% (n=3). Le resaignement, l'ischémie secondaire et l'hydrocéphalie étaient relevés dans 33,3% (n=11), 33,3% (n=11) et 9,1% (n=3) respectivement. La durée moyenne de séjour en réanimation était de 12,5 ± 7,2 jours et le taux de décès était de 67%.

DISCUSSION

La prise en charge de l'hémorragie méningée non traumatique est bien codifiée par les sociétés savantes [5] justifiant souvent le recours à l'évacuation sanitaire dans notre contexte où les ressources sont encore limitées [3]. A défaut de réaliser d'une évacuation sanitaire très couteuse, une prise en charge doit être effectuée sur place notamment pour les patients de réanimation dont la gravité impose une stabilisation immédiate des grandes fonctions. Dans cette étude, les deux tiers des patients présentaient une hémorragie méningée de Grade III et IV selon le score WFNS indiquant une altération neurologique sévère avec un risque important de complications et un pronostic réservé. Ce résultat est similaire à celui de Razafindraibe et al [6] à Madagascar, qui observe également une prédominance de patients en grade IV. La gravité est le plus souvent en rapport avec l'importance de l'hémorragie initiale responsable de 40% des décès et l'association à un hématome parenchymateux [7]. Une prise en charge efficiente passerait donc par la mise en œuvre de tous les moyens thérapeutiques. Cependant aucun patient n'avait bénéficié d'un traitement étiologique par défaut des techniques de microchirurgie et neuroradiologiques. Les limites liées au plateau techniques sont retrouvées dans plusieurs pays africains notamment au Mali selon Souleymane [8] et au Togo selon Ahanogbe et al [9]. A cause de cette limitation la prise en charge était essentiellement symptomatique. Une hydratation majoritairement à base de sérum salé 0,9% était administrée à la plupart des patients comme dans l'étude de Souleymane [8]. Une normovolémie contribue à maintenir la perfusion cérébrale et corriger une probable dysnatrémie [10]. La libération excessive de catécholamines dans l'hémorragie méningée est à l'origine d'une hypertension artérielle sévère. C'est dans ce cadre que plus de la moitié des patients recevaient un traitement à base de nicardipine. Cette gestion est essentielle avec un objectif thérapeutique de PAM entre 100-120 mmHg, afin de prévenir une aggravation par resaignement ou une ischémie cérébrale [11]. La dérivation ventriculaire externe en cas d'hydrocéphalie et l'osmothérapie par mannitol 20% ont permis de lutte contre l'HTIC dont l'appréciation était probabiliste en l'absence de moyens de monitoring. L'HTIC est un phénomène fréquent, multifactoriel dans l'évolution de l'hémorragie méningée grave nécessitant un monitoring dont le but est de guider le traitement et d'améliorer le pronostic [12]. La majorité des patients dans cette étude présente un risque important de développer une ischémie

retardée par vasospasme lorsqu'on se réfère au score de Fisher modifié. La nimodipine était ainsi utilisée chez la plupart des patients. En effet elle est fortement recommandée dans la prévention des conséquences du vasospasme [13]. L'antalgique le plus utilisé était le paracétamol. Il était souvent associé à un antalgique de palier II et nullement à la morphine. Cette stratégie rentre dans visé à traiter la douleur et prévenir ainsi les variations hémodynamiques pouvant occasionner un resaignement. Les anticonvulsivants dans cette étude ont été utilisés dans 36,3% des cas lors de crises convulsives uniquement, car l'efficacité de la prévention n'a pas été démontrée dans les hémorragies méningées [14]. Le resaignement et l'ischémie retardée par vasospasme probable sont identifiés comme les principales complications aiguës. Le resaignement, peut engendrer une élévation brutale de la pression intracrânienne, exacerbant l'œdème cérébral et aggravant les lésions déjà existantes et le vasospasme clinique, qui traduit une contraction des vaisseaux cérébraux, réduit le débit sanguin local et favorise l'apparition d'ischémies, augmentant ainsi le risque de dommages neurologiques irréversibles [15]. Ces complications peuvent varier en fonction des contextes cliniques, des protocoles de prise en charge, des spécificités des populations étudiées ou des mécanismes physiopathologiques sous-jacents. De plus, bien que la littérature indique généralement une prédominance de l'hyponatrémie dans les désordres électrolytiques associés aux pathologies neurologiques, nos résultats montrent une hypernatrémie plus fréquente [15]. Cette inversion peut être expliquée par l'osmothérapie utilisée pour contrôler l'hypertension intracrânienne (HTIC). Ces désordres électrolytiques représentent de véritables agresseurs cérébraux, car ils peuvent induire des lésions neuronales supplémentaires si leur correction n'est pas rapide et minutieuse. L'évolution est marquée par une forte mortalité, avec un taux de décès de 67% contrairement à Ahanogbe et al [9] qui retrouvent 22,8% au service de neurologie. Ce taux est le reflet de la gravité des patients admis en réanimation et peut se comprendre par le pronostic péjoratif dès l'admission, la survenue précoce des complications ainsi que la prise en charge incomplète.

CONCLUSION

Cette étude, la première au Gabon à décrire la prise en charge de l'hémorragie méningée non traumatique en réanimation, révèle un constat triste. Avec une mortalité de 67 %, ces patients jeunes (âge moyen 47 ans) paient le prix fort de l'absence de filière neurovasculaire spécialisée. Le contraste est clair entre une prise en charge symptomatique conforme aux recommandations (hydratation, nimodipine, nicardipine) et l'absence totale d'acte étiologique. L'angiographe, pourtant indispensable, n'est réalisé que chez un patient sur cinq. Aucune évacuation sanitaire n'a été organisée. Les complications évitables – resaignement (33 %) et ischémie secondaire (33 %) – sont directement liées à l'impossibilité d'exclure l'anévrisme rompu. Ce constat impose le développement urgent d'une filière neurovasculaire complète au Gabon : formation de neurochirurgiens vasculaires et de neuroradiologues

interventionnels, équipement des CHU en angiographe, organisation de protocoles de transfert vers des centres experts, et création d'une unité de soins intensifs neurospécialisée..

Limite de l'étude

Notre étude présente plusieurs limites. Son caractère rétrospectif sur 8 ans expose à un risque de biais de mémoire et de données manquantes, notamment dans les dossiers cliniques. L'absence d'imagerie cérébrale interventionnelle (angiographie par soustraction numérique) n'a pas permis de confirmer formellement l'origine anévrismale chez tous les patients, ni de préciser les caractéristiques anatomiques des anévrismes (taille, localisation). L'absence de suivi à long terme ne permet pas d'évaluer la mortalité réelle ni les séquelles neurologiques des patients survivants. Par ailleurs, la petite taille de l'échantillon et le caractère monocentrique (deux hôpitaux d'une même ville) limitent la généralisation des résultats à l'ensemble du Gabon. Enfin, l'étude n'a pas exploré les raisons précises de l'absence de transfert des patients vers des centres spécialisés à l'étranger, ni les obstacles financiers ou organisationnels qui pourraient expliquer cette situation.

DÉCLARATIONS

Remerciements

Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont rendu cette étude possible.

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts.

Financement

Le travail a été effectué sur fonds propres

Considérations éthiques

Toutes les étapes du travail ont été effectuées en conformité avec la [déclaration d'Helsinki](#). L'approbation du comité d'éthique institutionnel a été obtenue avant le début de l'étude. En outre, ce travail n'a impliqué aucune expérimentation sur des êtres humains ou des animaux et ne contient aucune information personnelle permettant d'identifier les patients.

Disponibilité des données

Les données sont disponibles sur demande raisonnable à l'auteur principal.

RÉFÉRENCES

1. Losser M.-R, Payen D. Hémorragie méningée : prise en charge. [En ligne]. 2007 [2 décembre 2025]. <https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0710-Reanimation-Vol16-N6-p463-471.pdf>
2. Seiller N, Apostu IV, Pavy-Le-Traon A, Arrue P, Lagarrigue J, Geraud G. Hémorragies méningées. Dans : Encyclo Méd Chir, Neurologie [Article 17-152, A-10], 2002
3. Dufour H, Bonafé A, Bruder N, Boulard G, Ravussin P, Lejeune J-P et al. Diagnostic en hôpital général et prise en charge immédiate des hémorragies méningées graves. *Ann Fr Anesth Reanim.* 2005 ;24 : 715–720
4. Baité A, Naithlo A, Mejdane A, Azennag M, Drissi K.N, Atmani M et al. Hémorragie méningée par rupture

- d'anévrisme - A propos de 2 observations - Une course contre la montre. *Med. Afr. Noire.* 2006 ; 5301 :35-41
5. Boulard G, Ravussin P, Proust F, Bonafé A, Audibert G, De Kersaint-Gilly A et al. Filière de la prise en charge de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. *Ann Fr Anesth Reanim.* 2005 ;24 : 721-722
 6. Razafindraibe FAP, Rakotomavo FA, Ramarolahy ARN, Rajaonera AT, Raveloson NE. Caractéristiques des hémorragies sous-arachnoïdiennes dans le service de Réanimation de l'Hôpital Universitaire Joseph Raseta Befelatanana. *Rev. Anesth.- Réanim, Med. Urg, Toxicol.* 2015;7(1):32-34
 7. Proust F, Hannequin D, Langlois O, Freger P, Creissard P. Causes of morbidity and mortality after ruptured aneurysm surgery in a series of 230 patients. The importance of control angiography. *Stroke* 1995; 26:1553-1557
 8. Souleymane K. Aspects épidémiologiques, cliniques, radiologiques et thérapeutiques des hémorragies méningées dans le service de neurologie du CHU Gabriel Toure. [Thèse de DES en neurologie]. Bamako, Mali : Faculté de Médecine et d'odontostomatologie ; 2024,102p
 9. Ahanogbe KMH, Belo M, Bekeu AK, Kpelao S, Doleagbenou KA. Problématiques des hémorragies méningées dans les pays en développement : cas du Togo. *Neurochirurgie.* 2016;62(6):312-316
 10. Findlay JM. Current management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage guidelines from the Canadian Neurosurgical Society. *Can J Neurol Sci.* 1997;24(2):161-170
 11. Frontera JA, Fernandez A, Schmidt JM, Claassen J, Wartenberg KE, Badjatia N et al. Clinical response to hypertensive hypervolemic therapy and outcome after subarachnoid hemorrhage. *Neurosurgery.* 2010;66(1):35-41
 12. Gumprecht H, Winkler R, Gerstner W, Lumenta CB. Therapeutic management of grade IV aneurysm patients. *Surg Neurol* 1997;47: 54-8N4
 13. Berré J, Gabrillargues J, Audibert G, Hans P, Bonafé A, Boulard G et al. Hémorragies méningées graves : prévention, diagnostic et traitement du vasospasme. *Ann Fr Anesth Réanim* 24 (2005) 761-774
 14. Sayama CM, Liu JK, Couldwell WT. Update on endovascular therapies for cerebral vasospasm induced by aneurysmal subarachnoid hemorrhage. *Neurosurg Focus.* 2006;21(3):E12
 15. Claassen J, Bernardini GL, Kreiter K, Bates J, Du YE, Copeland D et al. Effect of cisternal and ventricular blood on risk of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage : the Fisher scale revisited. *Stroke.* 2001;32:2012-20